

ОККАЗИОНАЛЬНОЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВО А. СОЛЖЕНИЦЫНА

А.Ш. Тойирова

магистрант УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

azizabegimtohirova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556457>

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности окказиональных слов Солженицына, их функции и влияние на восприятие его произведений. Делается вывод о том, что окказиональное словотворчество Солженицына отражает его стремление обогатить язык, сделать его более выразительным и точным в передаче переживаний, эмоций и исторических реалий.*

***Ключевые слова:** окказиональное словотворчество, эмоциональная нагрузка, концептуальная идея.*

Александр Исаевич Солженицын — выдающийся русский писатель и мыслитель, чьи произведения, посвященные истории и трагедиям России XX века, стали важнейшей частью отечественной и мировой литературы. Помимо философской и исторической значимости его текстов, интерес исследователей вызывает его уникальный литературный стиль, включая использование окказионализмов — слов, созданных автором с целью выразить новые смыслы или оттенки значений. Окказиональное словотворчество — это создание слов или выражений, которые возникают в уникальных контекстах и не закреплены в языке. Такие слова могут служить для более точной передачи авторских замыслов, создания эмоциональной атмосферы и передачи культурных смыслов.

Окказионализм (от лат. *occasionalis* «случайный» ← *occasio*) — индивидуально-авторский неологизм, созданный поэтом или писателем согласно существующим в языке словообразовательным моделям и использующийся исключительно в условиях данного контекста как лексическое средство художественной выразительности или языковой игры.

Окказионализмы обычно не получают широкого распространения и не входят в словарный состав языка [2.с.92]

Окказионализмы выполняют несколько функций:

- эстетическую, добавляя выразительность и оригинальность тексту;
- смысловую, расширяя семантическое пространство языка и позволяя передавать новые или более сложные смыслы;
- коммуникативную, помогая автору выразить мысли и чувства, которые трудно передать с помощью стандартных слов.

Солженицын использует окказиональные слова для создания глубоких и многослойных образов. В его произведениях можно найти множество примеров, таких как:

1. “ГУЛАГ” — хотя это слово стало общепринятым, его оригинальное использование Солженицыным обретает специфическое значение в контексте сталинских репрессий.

2. “Червивый” — в “Архипелаге ГУЛАГ” автор употребляет это слово для описания моральной гнили, пронизывающей общество [1.с.234].

Эти слова не просто обозначают предметы или явления, но также передают эмоциональную нагрузку и концептуальные идеи. Значений, которые имеют окказионализмы в творчестве Солженицына, несколько.

1. Эмоциональная выразительность. Словообразование Солженицына помогает создать атмосферу страдания и надежды. Например, слово “пораженный” в контексте его произведений передает не только физическую, но и душевную боль.

2. Культурный контекст. Создаваемые слова отражают исторические и социальные реалии России. Это позволяет читателям глубже понять контекст и значимость событий, описанных в произведениях. Например, «Архипелаг ГУЛАГ» — наиболее известное художественно-историческое произведение Александра Солженицына о репрессиях в СССР в период с 1918 по 1956. Основано на письмах, воспоминаниях и устных рассказах 257 заключённых и личном опыте автора.

3. Языковая игра. Солженицын использует окказиональные слова для создания стилистических эффектов и акцентирования внимания на ключевых идеях. Это способствует более яркому восприятию текста и вовлечению читателя.

Окказиональные слова в творчестве Солженицына формируют уникальный стиль, который отличается глубиной и многозначностью. Читатели, сталкиваясь с новыми словами, вынуждены активно интерпретировать текст, что создает дополнительный уровень взаимодействия с произведением. Это также подчеркивает оригинальность автора и его способность к экспериментированию с языком.

Окказиональное словообразование А. Солженицына представляет собой важный элемент его литературного наследия. Используя новые слова и выражения, автор не только обогащает язык, но и углубляет смысловые и эмоциональные аспекты своих произведений. Это делает его творчество

актуальным и значимым для понимания как истории России, так и универсальных человеческих ценностей.

Литература

1. Солженицын А.И. Архипелаге ГУЛАГ. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 234 с.
2. Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. – М.: Астрель, 2006. – 1232 с.